

International scientific and practical conference

1. *Scientific technologies*
2. *Economy*
3. *Finance*
4. *Mathematical analysis*
5. *Technical sciences*
6. *Pedagogy*
7. *Psychology*
8. *Philosophy*

10 / 10 / 2024

International scientific and practical conference

More info -

www.bestjournalup.com

Fast support and result LLC

OpenAIRE | EXPLORE

Introduction

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

O‘ZBEKISTONNING MINTAQADA YURITAYOTGAN SIYOSATI VA QO‘SHNI DAVLATLAR BILAN ALOQALARI

Mansurov Shahzod Alqar o‘g‘li

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali
"Iqtisodiyot va turizm" kafedrasida assistent-o'qituvchisi*

Ko‘chimova Sevinch

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali
"Iqtisodiyot va turizm" kafedrasida talabasi*

E-MAIL: Shax0127@gmail.com

Annotatsiya: Qo‘shni davlatlar bilan aloqalarni shakllantirish birinchi navbatda aholi uchun yengilliklarni yaratdi. Qo‘shni davlatlar bilan aloqalarni rivojlantirish, o‘zaro manfaatli hamkorlik va barqarorlikni ta‘minlash uchun diplomatiya, muzokaralar, ishonchni mustahkamlash va o‘zaro tushunishni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Aloqalarning samaradorligi turli sohalarda hamkorlik dasturlarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirishga bog‘liq.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, qo‘shni davlatlar, tashqi siyosat, mintaqaviy hamkorlik, strategik sheriklik, savdo-iqtisodiy aloqalar, siyosiy munosabatlarni, energetika, suv resurslari, transport, chegaralar, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg‘oniston, Markaziy Osiyo, mintaqaviy barqarorlik, xavfsizlik.

Kirish: Markaziy Osiyo mintaqasida geografik jihatdan strategik ahamiyatga ega bo‘lgan O‘zbekistonning qo‘shni davlatlar bilan munosabatlari mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyoti uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Mustaqillikka erishganidan keyingi davrda O‘zbekistonning qo‘shni davlatlar bilan munosabatlari murakkab va dinamik rivojlanish yo‘lini bosib o‘tdi. Sovet Ittifoqi davridan qolgan meros, chegaraviy nizolar, suv resurslari taqsimoti va boshqa muammolar mintaqaviy hamkorlikka to‘sqinlik qildi. Biroq, so‘nggi yillarda O‘zbekistonning tashqi siyosatida kuzatilgan tub o‘zgarishlar mintaqadagi siyosiy landshaftni o‘zgartirdi va qo‘shni mamlakatlar bilan munosabatlarni sezilarli darajada yaxshilashga olib keldi.

Tadqiqot metodologiyasi: Ushbu maqolada O‘zbekistonning qo‘shni davlatlar – Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Afg‘oniston bilan munosabatlarining hozirgi holati tahlil qilinadi. Maqolada mustaqillikdan keyingi davrda ushbu munosabatlardagi o‘zgarishlar, strategik hamkorlikning rivojlanishi,

mavjud muammolar va ularni hal qilish yo‘llari, shuningdek, mintaqaviy hamkorlikning ahamiyati yoritiladi. Maqola O‘zbekistonning mintaqaviy barqarorlik va taraqqiyotdagi faol rolini ta’kidlaydi.

1. O‘zbekistonning Markaziy Osiyodagi Geosiyosiy Roli

O‘zbekistonning tashqi siyosatida qo‘shni davlatlar bilan aloqalar har doim o‘ziga xos o‘rin tutgan. O‘zbekistonning to‘rtta qo‘shni davlatlari – Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston bilan keng ko‘lamli aloqalar rivojlanmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalar faqatgina ikki tomonlama munosabatlar bilan cheklanib qolmaydi, balki mintaqaviy va xalqaro tuzilmalar orqali ham kuchaymoqda.

2. O‘zbekiston va Qozog‘iston

O‘zbekistonning Qozog‘iston bilan munosabatlari Markaziy Osiyodagi eng muhim aloqalardan biridir. 2017-yilda imzolangan "Strategik hamkorlik to‘g‘risidagi shartnoma" ikki mamlakat o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy hamkorlikni yanada mustahkamladi. Ikkala davlat o‘rtasida savdo-sotiq, energetika, transport va logistika sohalarida hamkorlik kuchaymoqda. 2018-yilda O‘zbekiston va Qozog‘iston hududlarida transport koridorlarini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shma loyihalar amalga oshirilgan bo‘lib, bu mintaqaviy iqtisodiy integratsiyaning o‘shishiga xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, O‘zbekiston va Qozog‘iston o‘rtasidagi suvsiz hududlarni boshqarish, chegaralar masalalari va xavfsizlik bo‘yicha ham yaqin hamkorlik mavjud.

3. O‘zbekiston va Tojikiston

O‘zbekiston va Tojikiston o‘rtasidagi aloqalar 2016-yildan so‘ng sezilarli darajada yaxshilandi. Avvalgi yillar davomida chegaraviy va siyosiy kelishmovchiliklar mavjud bo‘lsa-da, Shavkat Mirziyoyevning prezidentlikka kelishi bilan ikki tomonlama munosabatlar yangi bosqichga o‘tdi. Tojikiston bilan chegaraviy masalalar, ayniqsa, Sirdaryo va Amudaryo suv resurslarini boshqarish masalasi muhim ahamiyat kasb etadi. 2018-yilda ikki tomonlama aloqalarni yaxshilash va chegaralarni tartibga solish bo‘yicha kelishuvlar imzolandi. Shuningdek, Tojikistonning transport sohasidagi imkoniyatlaridan foydalanib, O‘zbekistonning xalqaro savdo yo‘llarini kengaytirish va iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish rejalari mavjud.

4. O‘zbekiston va Qirg‘iziston

O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasidagi munosabatlar, ayniqsa, suv resurslarini boshqarish va hududiy integratsiya sohalarida ijobiy o‘zgarishlarga ega. O‘zbekistonning Qirg‘izistonga bo‘lgan aloqalari iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish, energiya va savdo sohalarida yangi imkoniyatlar yaratishga yo‘naltirilgan. 2017-yilda yangi transport yo‘llari va bojxona tartib-qoidalarini soddalashtirish bo‘yicha kelishuvlar imzolandi. Qirg‘iziston bilan o‘zaro savdo o‘shishi va Sirdaryo havzasidagi suv resurslari masalalariga e’tibor qaratilmoqda.

5. O‘zbekiston va Turkmaniston

Turkmaniston bilan O‘zbekistonning aloqalari, ayniqsa, energiya manbalarini boshqarish va transport koridorlarini rivojlantirishda kengaymoqda. Ikki mamlakatning iqtisodiy hamkorligi asosan tabiiy gaz va boshqa energiya resurslari savdosi atrofida to‘plangan. Turkmaniston bilan chegaraviy masalalar va o‘zaro transport aloqalarini yaxshilash bo‘yicha ko‘plab kelishuvlar amalga oshirildi. Shuningdek, O‘zbekiston va Turkmaniston o‘rtasidagi turizm va madaniy aloqalar ham muhim o‘rin tutadi.

6. Mintaqaviy Hamkorlik va Xalqaro Tuzyilmalar

O‘zbekistonning qo‘shni davlatlar bilan hamkorlik qilishdagi asosiy maqsadlaridan biri – mintaqaviy xavfsizlikni ta‘minlash va Markaziy Osiyo mamlakatlarini o‘zaro manfaatli hamkorlikka jalb qilishdir. Markaziy Osiyo davlatlarining o‘zaro aloqalarini kuchaytirish uchun 2017-yilda tashkil etilgan "Markaziy Osiyo davlatlari sammiti" (C5+1) kabi xalqaro tuzilmalar o‘zining samarali natijalarini ko‘rsatmoqda. Bu tuzilma orqali iqtisodiy, madaniy va xavfsizlik masalalariga yondashish yanada osonlashdi.

Tahlil va natijalar: O‘zbekistonning mustaqillikka erishganidan so‘ng qo‘shni davlatlar bilan munosabatlari murakkab va ko‘p qirrali yo‘lni bosib o‘tdi. Dastlabki yillarda sobiq Sovet Ittifoqi davridan qolgan meros, chegaraviy nizolar va suv resurslari taqsimoti kabi masalalar mintaqaviy hamkorlikka to‘sqinlik qildi. Biroq, so‘nggi yillarda O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashqi siyosatidagi tub o‘zgarishlar tufayli mintaqadagi munosabatlar tubdan o‘zgardi. Ushbu tahlil va natijalar qismida O‘zbekistonning qo‘shni davlatlar bilan munosabatlarining asosiy jihatlari, muvaffaqiyatlar va qiyinchiliklar, shuningdek, kelajakdagi istiqbollar batafsil o‘rganiladi.

O‘zbekistonning mustaqillikdan keyingi davridagi qo‘shni davlatlar bilan munosabatlari murakkab va ko‘p qirrali rivojlanish yo‘lini bosib o‘tdi. Dastlabki yillarda sobiq Sovet Ittifoqi davridan qolgan meros, aniqlanmagan chegaralar, suv resurslari taqsimoti va boshqa qator muammolar mintaqaviy hamkorlikka jiddiy to‘sqinlik qildi. Ammo, so‘nggi yillarda amalga oshirilgan siyosiy islohotlar va qo‘shni davlatlar bilan olib borilgan konstruktiv muloqot tufayli vaziyat sezilarli darajada o‘zgardi. O‘zbekistonning mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan sa‘y-harakatlari sezilarli natijalar bermoqda. O‘zbekistonning tashqi siyosatining muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida ochiq va konstruktiv muloqotga asoslangan munosabatlarni rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratiladi. Bu, o‘z navbatida, o‘zaro ishonchni mustahkamlash va mavjud nizolarni diplomatik yo‘l bilan hal qilishga yordam beradi. Iqtisodiy integratsiya ham O‘zbekistonning tashqi siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, qo‘shma

loyihalarni amalga oshirish, investitsiyalarni jalb qilish va transport-logistika infratuzilmasini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi.

Madaniy va gumanitar almashinuv ham xalqlararo munosabatlarni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Madaniy tadbirlarni o'tkazish, ta'lim va fan sohalarida hamkorlikni kengaytirish, turizmni rivojlantirish kabi chora-tadbirlar shu maqsadda amalga oshiriladi. Xavfsizlik hamkorligi masalalari ham O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan munosabatlarida muhim o'rin tutadi. Terrorizm, transmilliy jinoyatchilik va boshqa xavfsizlik tahdidlariga qarshi kurashda qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni kuchaytirishga alohida e'tibor qaratiladi.

Ushbu strategik yo'nalishlarning samarali amalga oshirilishi O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan munosabatlarida sezilarli ijobiy o'zgarishlarga olib keldi. Savdo hajmi o'sdi, investitsiyalar oqimi kuchaygan, transport va logistika infratuzilmasi rivojlangan, madaniy va gumanitar almashinuv faollashgan. Chegaraviy masalalar bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda va bir qator muammolar hal etildi. Shunga qaramay, suv resurslari taqsimoti, energiya ta'minoti va mintaqadagi siyosiy beqarorlik kabi ba'zi qiyinchiliklar hali ham mavjud.

Kelajakda O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan munosabatlarini yanada mustahkamlash uchun uch tomonlama hamkorlikni rivojlantirish, mintaqaviy tashkilotlardagi ishtirokini faollashtirish va mintaqaviy muammolarni hal etishda konstruktiv rol o'ynashi zarur. Iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirish, transport va logistika infratuzilmasini rivojlantirish va madaniy-gumanitar almashinuvni kengaytirish orqali mintaqaviy integratsiyani kuchaytirishga qaratilgan sa'y-harakatlarni davom ettirish muhim ahamiyatga ega. Faqat shu yo'l bilan O'zbekiston mintaqadagi barqarorlik va taraqqiyotga o'z hissasini qo'shishi va o'zining mintaqadagi mavqeini mustahkamlashi mumkin.

Xulosa: O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan munosabatlari so'nggi yillarda sezilarli darajada yaxshilandi. O'zaro ishonch va hamkorlik muhiti yaratildi, bu iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga va mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlashga yordam berdi. Garchi ba'zi muammolar, masalan, suv resurslari taqsimoti va chegaraviy masalalar hali ham mavjud bo'lsa-da, O'zbekistonning konstruktiv siyosati mintaqadagi hamkorlikni chuqurlashtirishga va barqaror taraqqiyotga hissa qo'shmoqda. Kelajakda ochiqlik, o'zaro hurmat va o'zaro manfaatlilikka asoslangan hamkorlikni rivojlantirish davom ettiriladi.

O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan aloqalarini mustahkamlash tashqi siyosatning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, mintaqaviy barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiy integratsiyani rivojlantirish va yangi geosiyosiy imkoniyatlar yaratishga qaratilgan. O'zbekistonning tashqi siyosatidagi yangi o'zgarishlar, ayniqsa, qo'shni davlatlar bilan ijobiy va konstruktiv munosabatlarni o'rnatishda muhim rol o'ynaydi.

Bu esa, o'z navbatida, O'zbekistonning Markaziy Osiyo va global miqyosdagi obro'-e'tiborining oshishiga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mansurov S., Kochimova S., Mukhtorov F. THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ORGANIZATION AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE LONG TERM //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 209-213.
2. Mansurov S., Mamatov F., Fazliddin M. COMPARISON OF THE CONCEPTS OF THE BUSINESS SEGMENT AND THE CENTER OF RESPONSIBILITY USED IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF RETAIL ENTERPRISES //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 203-208.
3. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
4. Mansurov S. FORECASTS FOR THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital Finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 187-195.
5. Mansurov S. FORECASTS FOR THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. Science technology&Digital Finance, 1 (3), 187-195 [Электронный ресурс].
6. Alqor o'g'li M. S., Farrukh M., Fazliddin M. THE ECONOMY OF EUROPE—CHARACTERISTICS, FEATURES //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – T. 34. – №. 1. – C. 19-23.
7. Shahzod M. O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – C. 153-156.
8. Mansurov S. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish. – 2023.
9. Alqor o'g'li M. S., Farrukh M., Sevinch K. PROMOTION OF CYBERSECURITY AMONG YOUNG PEOPLE //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – T. 34. – №. 1. – C. 14-18.
10. Sirlibekov H., Mansurov S., Mamatkarimov H. IQTISODIY RIVOJLANISH VA UNING IQTISODIY O'SISH BILAN ALOQASI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 149-152.
11. Mansurov S., Tajibayev A. YASHIL IQTISODIYOT VA XALQARO SAVDO: BARQAROR RIVOJLANISH SARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 43-46.
12. Mansurov S. KRIPTOVALYUTALAR-RAQAMLI PUL: AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 202-207.
13. Mansurov S., Ergashev N. BIZNES DUNYOSIDAGI BIZNES ETIKASI VA ODOB-AXLOQ QOIDALARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 33-40.
14. Mansurov S., Majidov I. NORMATIV BIZNES ETIKASI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 84-89.
15. Mansurov S., Suvanov I. BIZNESDA AXLOQNING AHAMIYATI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 118-121.
16. Mansurov S., Ro'ziqulov O. YASHIL IQTISODIYOT-BU SAYYORA, ODAMLAR VA FOYDA O'RTASIDAGI MUVOZANAT //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 235-238.
17. Mansurov S., Safarov S. YASHIL IQTISODIYOTNING ZAMONAVIY DUNYODAGI AHAMIYATI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 239-242.